

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшоносов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ЎТКИР ХОЛАНГИТНИ ХИРУРГИК ДАВОЛАШДА МИНИИНВАЗИВ
АРАЛАШУВЛАРНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ
Маматов К.С.¹, Сайинаев Ф.К.²**

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий марказининг Навоий филиали, Навоий ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада хавфсиз генезли ўткир холангит билан оғриган 184 нафар беморни комплекс таъхислаш ва хирургик даволаш натижалари таҳлил қилинган. Беморлар таққослаш ва асосий гуруҳларга ажратилиб, асосий гуруҳда TG18, Charlson коморбидлик индекси ва ASA хавф синфига асосланган индивидуаллаштирилган миниинвазив алгоритм қўлланилган. ЭПСТ, тери орқали дренажлаш, тери-жигар орқали холангиостомия, гибрид ва босқичли операциялардан кенг фойдаланиш хирургик агрессияни камайтириш, асоратлар частотасини 16,1% дан 2,1% гача, 30 кунлик леталликни 6,9% дан 1,0% гача пасайтириш, шифохонада даволаниш ва реанимацияда қолиш муддатларини қисқартириш имконини берган. Олинган натижалар ўткир холангитда дифференциал миниинвазив ёндашувнинг клиник самарадорлигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: ўткир холангит; миниинвазив хирургия; ЭПСТ; холедохолитиаз

**CLINICAL EFFICACY OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN SURGICAL
TREATMENT OF ACUTE CHOLANGITIS**

Mamatov K.S.¹, Sayinaev F.K.²

¹Department of Surgery, Navoi Branch of the Republican Scientific Centre of Emergency Medicine, Navoi, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the results of comprehensive diagnosis and surgical treatment of 184 patients with acute cholangitis of benign origin. The patients were divided into a comparison group and a main group; in the main group, an individualized minimally invasive algorithm based on TG18 severity grading, the Charlson comorbidity index and ASA surgical risk class was applied. The broad use of endoscopic papillosphincterotomy, percutaneous drainage, percutaneous transhepatic cholangiostomy, hybrid and staged procedures reduced surgical trauma, decreased postoperative complications from 16.1% to 2.1%, reduced 30-day mortality from 6.9% to 1.0%, and shortened both hospital stay and intensive care unit stay. The findings confirm the clinical efficacy of a differentiated minimally invasive approach in the surgical management of acute cholangitis.

Keywords: acute cholangitis; minimally invasive surgery; endoscopic papillosphincterotomy; chole-docholithiasis.

**КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНИИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА**

Маматов К.С.¹, Сайинаев Ф.К.²

¹Навоийский филиал Республиканского научного центра неотложной медицины, Навои, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье проанализированы результаты комплексной диагностики и хирургического лечения 184 пациентов с острым холангитом доброкачественного генеза. Пациенты были разделены на группу сравнения и основную группу; в основной группе применён индивидуализированный миниинвазивный алгоритм, основанный на оценке тяжести по TG18, индексе коморбидности Charlson и классе операционно-анестезиологического риска ASA. Широкое использование ЭПСТ, перкутанного дренирования, чрескожной чреспечёночной холангиостомии, гибридных и этапных операций позволило снизить хирургическую агрессию, уменьшить частоту осложнений с 16,1% до 2,1%, 30-дневную летальность с 6,9% до 1,0%, а также сократить сроки госпитализации и пребывания в отделении интенсивной терапии. Полученные данные подтверждают клиническую эффективность дифференцированного миниинвазивного подхода при остром холангите.

Ключевые слова: острый холангит; миниинвазивная хирургия; ЭПСТ; холедохолитиаз.

e-mail: mamatov.ks@rscemnavoi.uz

Тадқиқот долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ўт йўллари касалликлари қорин бўшлиғи аъзоларининг жарроҳлик патологияси таркибида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди: ўт-тош касаллиги ер юзидаги катта ёшли аҳолининг 10-15 фоизида аниқланади [3, 8, 10]. Ўт-тош касаллигининг юқори даражада тарқалиши билан бир қаторда, кўпинча паразитар кистанинг ўт йўлларига ёриб кириши билан асоратланадиган жигар эхинококкози билан эндемик касалланиш сақланиб қолаётган Ўзбекистон Республикасида ўткир холангитни жарроҳлик йўли билан даволаш муаммоси алоҳида минтақавий долзарбли касб этмоқда [2, 6].

Замонавий тиббиёт ютуқларига қарамадан, йирингли холангитни даволаш тўлиқ ҳал этилмаган. Кеч ташхис қўйилиши ва ўз вақтида декомпрессиянинг йўқлиги ўлим ҳолатларини кўпайтирмоқда. Полиорган етишмовчилиги ва септик ҳолатнинг тез ривожланиши, айниқса ёндош патологияси бор беморларда, даволаш тактикасини танлашни қийинлаштиради [1, 5, 7, 9]. Шу билан бирга, оғир беморларни даволашда ягона стандарт ва клиник тавсияларнинг етишмаслиги, жарроҳлик ва дренаж усулларини танлашдаги ноаниқлик асоратлар хавфини оширади. Шунинг учун йирингли холангитни чуқурроқ ўрганиш, фанлараро ёндашув ва аниқ алгоритмлар яратиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади ўткир холангитни хирургик йўли билан даволашда миниинвазив аралашувларнинг клиник самарадорлигини асослашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. 2019-2025 йиллар давомида Республика шoshiлинч тиббий ёрдам илмий маркази Навоий филиалининг хирургия бўлимига ётқизилган хавфсиз генезли ўткир холангит билан касалланган жами 184 нафар беморнинг комплекс ташхислаш ва жарроҳлик даволаш натижалари таҳлил қилинди.

Ўткир холангит билан оғриган беморлар ўтказилган текширув усуллари ва жарроҳлик аралашувларининг табиати ва ҳажмига кўра 2 гуруҳга бўлинган. 2019 йилдан 2021 йилгача ўткир холангит билан оғриган 87 (47,3%) бемор кузатув остида бўлиб, улар таққослаш гуруҳини ташкил этди. 2022 йилдан 2025 йилгача асосий гуруҳни ташкил этган ўткир холангит билан касалланган 97 (52,7%) бемор бизнинг кузатувимизда бўлган. Тадқиқот гуруҳларида аёллар устунлик қилди - 113 киши (61,4%). Беморларнинг ўртача ёши 67,1ни ташкил этди. Тадқиқот гуруҳларида ўткир холангитнинг оғирлик даражасига кўра беморлар Токио протоколлари (2018) тавсияларига мувофиқ тақсимланди: енгил холангит 41 (22,3%) ҳолатда, ўртача оғирликдаги холангит 89 (48,4%) ҳолатда, оғир холангит 54 (29,34) беморда учради. Ўткир холангитга сабачи бўлган гепатикохоледохонинг хавфсиз чандикли стриктуралари улуши 9,2% ни ташкил этди. Жигар эхинококкозининг ўт йўлларига ёрилиши - 10,9% ни ташкил этди. Ўткир холангитнинг сабаби сифатида холедохолитиаз мутлак устунликни кўрсатди - 147 (79,9%) нафар беморда кузатилди. Улардан 108 нафар беморда (73,5%) ўткир деструктив холециститнинг холедохолитиаз билан бирга келиши қайд этилган. Ўт пуфагидаги деструктив жараён перитонит белгилари билан асоратланган 26 нафар (17,7%) бемор алоҳида қийинчилик туғдирди: тарқалган перитонит - 5 та кузатувда (3,4%), маҳаллий - 21 та (14,3%) ҳолатда кузатилди. Ушбу тоифадаги беморлар нафақат ўт йўллариининг декомпрессиясини, балки қорин бўшлиғининг бир вақтнинг ўзида санациясини ҳам талаб қилди, бу эса интраоперацион хавфни оширди.

Кўшимча касалликларнинг батафсил таҳлили иккала гуруҳда ҳам полиморбидликнинг юқори частотасини аниқлади. Беморларнинг 45,0% икки ва ундан ортиқ ёндош касалликлардан азият чекди. Артериал гипертензия энг кўп учрайдиган ҳамроҳ патология (54,4%), ЮИК иккинчи ўринда (33,7%), 2-тур қандли диабет эса учинчи ўринда (28,4%) эди. Коморбид патология ёш ўтиши билан ортиб борди. Юқори даражадаги коморбидлик юқори анестезиологик хавфни белгилаб берди ва ўт йўллариининг декомпрессиясининг кам жароҳатли усулларига устунлик бериш зарурлигини тақозо этди.

Ўткир холангит хуружининг дастлабки кунларида энг характерли белгилар ўнг қовурга ости ва эпигастрал соҳада оғриқлар бўлиб, 46,2% беморларда қайд этилган. Бироқ, касаллик муддати 4 кунгача ва ундан кўпроқ узайанда, оғриқ синдромига шикоятлар частотаси сезиларли даражада камайди (34,3% гача). Шу билан бирга, холангитнинг йирингли-яллиғланишли асоратлари бўлган беморлар сонининг 16,3% дан 42,3% гача кўпайиши кузатилди.

Тадқиқотимиз давомида инструментал текширув усуллари сифатида нурли ва эндоскопик усуллар қўлланилди, улар ўткир йирингли холангит билан оғриган беморларни ташхислаш ва ҳолатини баҳолашда асосий роль ўйнади. Нурли диагностика усулларидан жигар ва ўт йўлларидидаги ўзгаришларни кўриш учун бирламчи ва энг қулай усул бўлган ультратовуш текширувини ўз ичига олди. Ультратовуш текшируви ўт йўллариининг кенгайиши, ўт тошларининг мавжудлиги, шунингдек, гепатобилиар тизимда яллиғланиш белгилари ва бошқа патологик ўзгаришларни аниқлашга имкон

берди. МРХПГ - ўт йўллари ва ошқозон ости безини визуализация қилишнинг юқори самарали ва ноинвазив усули бўлиб, у ўт йўлларига контраст киритмасдан батафсил тасвирларни олиш имконини берди.

МСКТ нафақат ўт йўллари, балки ошқозон ости бези ва жигар тўқималарининг ҳолатини баҳолаш учун ҳам қўлланилди, бу эса яллиғланиш, абсцесслар, веналарда тромб ҳосил бўлиши ёки ўсма каби мумкин бўлган асоратларни аниқлашга имкон берди. ЭРХПГ ўт йўллари касалликларини аниқроқ ташхислаш, уларнинг ҳолатини визуализация қилиш ва тошларни олиб ташлаш ёки дренажлаш каби даволаш муолажаларини ўтказиш учун ишлатилди.

Антеград холангиография ўт йўллари касалликларини ташхислаш ва даволашда муҳим текшириш усули сифатида қўлланилди. У юқори маълумотга эга бўлиб, нафақат патологияларни аниқ ташхислаш, балки тадқиқот давомида бир қатор хирургик аралашувларни ўтказиш имконини берди.

Расм 1. Таққослаш гуруҳида ўткир холангитни жарроҳлик йўли билан бартараф этиш алгоритми

Тадқиқот натижалари. Таққослаш гуруҳида ўткир холангитни жарроҳлик йўли билан бартараф этиш алгоритмига (расм 1) кўра ўткир холангитни даволашда очик усулдаги оператив аралашувлар қўлланилган 87 нафар бемордан 80 нафари (91,9%) очик лапаротомик аралашувларни бошдан кечирган, 7 нафари эса лапароскопик аралашувни ўтказган. 87 нафар таққослаш гуруҳидаги беморлардан 84 нафари (96,5%) бир босқичли операцияларни ва фақат 3 (3,5%) нафар беморга икки босқичли оператив аралашувлар бажарилган (расм 2).

Расм 2. Таққослаш гуруҳида бажарилган операциялар

Очиқ холецистэктомия (ОХЭ) холедохни Т-симон Кер дренажи билан ташки дренажлаш (n=39; 44,8%) таққослаш гуруҳидаги холедохолитиаз билан оғриган беморлар учун стандарт операция бўлган. Юқори-ўрта лапаротомия гепатодуоденал бойламга кенг киришни таъминлади, аммо сезиларли жарроҳлик жароҳати билан бирга келди: апоневроз, мушак толаларини кесиш, қорин бўшлиғидаги манипуляциялар. Коагуляциянинг бузилиши ва гипоалбуминемия билан кечувчи холангиоген сепсис шароитида ушбу жароҳат табиий равишда юқори қон йўқотишга олиб келди. Холедохотомия ва кейинчалик Т-дренаж атрофида тикиш яллиғланган, шишган холедох шароитида чоклар етишмовчилигининг қўшимча хавфини келтириб чиқарди. Таққослаш гуруҳида фақатгина 3 нафар беморда лапароскопик холецистэктомия ва ўт йўллари ўт пуфагининг йўли орқали ташки дренажланди.

Фаол йирингли яллиғланиш шароитида гепатикохоледохнинг хавфсиз стриктураларида (таққослаш гуруҳида холангит сабабларининг 11,5%) Ру бўйича ГЕА ва ГДАнинг бир босқичли шаклланиши анастомоз етишмовчилигининг юқори хавфи билан бирга кечди. Бунинг клиник тасдиғи узоқ давом этган реконструктив жарроҳлик амалиёти пайтида септик шок туфайли 10,0% (10 тадан 1 таси) интраоперацион ўлим бўлди.

Таққослаш гуруҳида холангит сабабларининг 10,9% ни ташкил этган эхинококк кистасининг ўт йўлларида ёриб кириши фақат очик усулда даволанган (n=8). Мақбул натижаларга қарамай, билиар окмани бартараф этиш билан очик эхинококкэктомия сезиларли жарроҳлик жароҳати, сколекслар тарқалиши хавфи ва операциядан кейинги давр узоқ кечди.

Асосий гуруҳнинг тактикаси ўт йўллари декомпрессиясининг энг кам травматик усулини индивидуал танлаш ва кейинчалик босқичма-босқич жарроҳлик йўли билан бартараф этиш тамойилига асосланди (расм 3).

Миниинвазив аралашувларнинг умумий улуши 77,7% (22/97) ни ташкил этди, бу асосий гуруҳни таққослаш гуруҳидан кескин фарқ қилиши билан ажралди. Ушбу гуруҳда миниинвазив аралашувларнинг кенг арсеналидан фойдаланилиб, икки босқичли операцияларнинг улуши 42,3%ни ва бир босқичли операцияларнинг улуши 57,7%ни ташкил этди. Асосий гуруҳдаги беморларга биринчи босқичда ўт йўллари декомпрессияси учун ЭПСТ, УТТ назоратида ўт пуфагини перкутан дренажлаш, тери жигар орқали холангиостомия ва гибрид операциялар кенг қўлланилди (расм 4).

Расм 3. Асосий гуруҳда TG18, CCI ва ASA бўйича дифференциация қилинган ўткир холангитни жарроҳлик йўли билан бартараф этиш индивидуаллаштирилган алгоритми (n=97, 2022-2025 йиллар)

ЭПСТ асосий гуруҳдаги 97 бемордан 88 тасида (90,7%) ўтказилди. У ўт йўллари декомпрессиясини таъминлашда даволашнинг асосий ўрнини эгаллади. Ўткир холангитга сабабчи бўлган холедохолитиазда ЭПСТ миниинвазив усул сифатида кенг қўлланилди, шунингдек эхинококк кистаси ўт йўлларига ёрилганда ЭПСТ амалга оширилди.

Операциянинг биринчи босқичи сифатида ўт йўлларида чандикли торайиши бўлган асосий гуруҳдаги 6 (6,2%) беморда ўт йўлларида тери орқали жигар орқали дренажлаш амалга оширилди. Антеград декомпрессия усуллари билиар блок даражаси ва этиологик омилдан қатъий назар самарали бўлди.

Ҳаммаизга маълумки, бир неча технологияларни бир вақтда қўллаш гибрид операциялар деб ном олган. Гибрид операциялар 47 (48,4%) нафар фақат асосий гуруҳдаги беморларда бажарилди. Бир вақтнинг ўзида ишлайдиган хирургик ва эндоскопик бригадалар бир – бирларига ҳалақит бермасдан ишлаши талаб қилинади. Шунга кўра кўрсатилган схема бўйича бригадалар жойлашди.

Интраоперацион холангиография ва ЛХЭ билан биргаликда литоэкстракция ўтказилганда, операцияни бажарувчи хирург беморнинг чап томонида бўлди. ЭПСТ ўтказишда эса эндоскопист беморнинг чап елкаси соҳасида жойлашди.

Расм 4. Асосий гуруҳда бажарилган операциялар

Ўт тош касаллиги туфайли бажарилган гибрид операцияларда дастлаб ЭПСТ ва литоэкстракция ва шундан сўнг лапароскопик холецистэктомия бажарилди. Бу 32,9% беморда бажарилди, шунингдек 12,4% беморда холецистэктомия очик усулда амалга оширилди. Шубҳали ҳолатларда интраоперацион холангиография бажарилди. Бундан ташқари, гибрид аралашувларга ўт йўлларида хитин қобиғи ва қиз пуфакчаларини олиб ташлаш ва жигардан лапароскопик усулда эхинококкэктомия 3,1% беморларда бажарилди.

Гибрид аралашувларнинг бир тури сифатида Рендзевуос усули қўлланилганда ўт пуфаги мобилизация қилингандан, клипслангандан ва ўт пуфаги йўли кесилгандан сўнг, унга диаметри 0,35 - 0,5 мм, узунлиги 4 м бўлган гидрофил ўтказгич киритилди ва ўтказгичнинг учи ўн икки бармоқли ичак бўшлиғида визуализация қилинмагунча (дуоденоскоп ёрдамида) текис ҳаракатлантирилди. Эндоскоп канали орқали ўтказгични ушлаш учун юмшоқ нитинол ҳалқаси киритилди, шундан сўнг у кейинги манипуляцияларни бажариш учун дуоденоскоп орқали ўтказилди.

Асосий гуруҳнинг технологик устунлигини таъминлаган асосий омиллардан бири биз томондан таклиф этилган ва ишлаб чиқилган эндохирургик кесувчи ускуна (расм 5) бўлди. Ушбу ускуна учун Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлиги томонидан фойдали модельго патент олинган.

Адабиётларда ўхшаши бўлмаган ушбу эндоскопик жарроҳлик кесувчи ускунанинг энг принципиал ва ўзига хос қўлланилиши лапароскопик холецистэктомия доирасида деструктив флегмоноз холециститда ўт пуфаги тубини кесиб олиш техникаси бўлди. Ушбу ҳолат асосий гуруҳдаги асоратланган ўт тош касаллигининг 78 та кузатуvidан 61 тасида юзага келди ва 14 та ҳолатда (флегмоноз холециститнинг 60,9%) эндоскопик жарроҳлик кесувчи ускунани қўллашни талаб қилди.

Шунингдек ушбу ускуна асосий гуруҳдаги беморларда лапароскопик усулда эхинококкэктомия бажаришда, эхинококк кистаси фиброз қаватини пункцион игна билан тешиб ўтиш қийин бўлган вазиятларда қўллаш мақсадга мувофиқ бўлди.

Расм 5. Эндохирургик кесувчи ускуна

Шундай қилиб, беморларда билиар гипертензияни бартараф этиш учун жарроҳлик аралашувлари ҳам бир босқичли, ҳам икки босқичли форматда амалга оширилди. Таққослаш гуруҳида бир босқичли операциялар устунлик қилиб, 96,5% ни ташкил этди. Асосий гуруҳда ҳам бир босқичли аралашувлар устунлик қилди (57,7%), аммо уларнинг сезиларли қисми гибрид операциялар билан ифодаланди (48,4%) (жадвал 1).

Иккала гуруҳдаги жарроҳлик усулларининг қиёсий тавсифининг мантиқий якуни интраоперацион самарадорликни миқдорий баҳолаш ҳисобланади. Қўлланилган миниинвазив технологиялар ва инновацион воситалар мажмуаси барча асосий интраоперацион кўрсаткичлар бўйича асосий гуруҳнинг таққослаш гуруҳига нисбатан ишончли устунлигини таъминлади.

Ҳар иккала гуруҳнинг тактик алгоритмлари жаҳон далиллари базаси ва ўзимизнинг ретроспектив тадқиқот маълумотларини таҳлил қилиш асосида ишлаб чиқилган. TG18 бўйича декомпрессия муддатини танлаш холангитнинг оғирлиги билан белгиланади: I даражада 24-48 соат, II да 24 соатгача, III да 12 соатгача. Шу билан бирга, TG18 амалиётнинг аниқ усулини белгиламайди, уни беморнинг ҳолати ва клиника имкониятларини ҳисобга олган ҳолда жарроҳ белгилайди.

Таққослаш гуруҳида (n=87) 30 кунлик асоратлар 14 нафар беморда (16,1%), ўлим 6 нафар беморда (6,9%) қайд этилди. Асоратлар ва ўлим даражаси аралашув турига сезиларли даражада боғлиқ бўлди: энг юқори кўрсаткичлар перитонит (18,2% ва 27,3%) ва реконструктив (ГДА/ГЕА (20,0%) операцияларида қайд этилди, бу сепсис ва тизимли яллиғланиш шароитида ҳажмли ва реконструктив аралашувларнинг юқори юкласини акс эттиради. Ташқи дренаж билан очиқ усулдаги холецистэктомияда ўлим даражаси 3,6%, асоратлар 17,9% ни ташкил этди, бу асосан холедохотомия чокларининг етишмовчилиги туфайли ўт оқиши натижасида юзага келди. Очиқ эхинококкэктомия 12,5% ўлим ва 25,0% асоратлар билан кечган. Холецистолитотомия холецистостомия билан ва лапароскопик аралашувлар энг хавфсиз бўлди, аммо уларнинг паллиатив табиати холедохолитиазни бартараф этишни таъминламади.

Асосий гуруҳда (n=97) асоратлар фақат 2 беморда (2,1%) ва ўлим ҳолати 1 беморда (1,0%) қайд этилган. Жадвалда келтирилган аралашув турлари бўйича батафсил таҳлил шунини кўрсатадики, операцияларнинг аксарияти - 97 тадан 94 таси (96,9%) операциядан кейинги асоратларсиз ўтган. Асосий гуруҳдаги беморларга дифференциаллашган ёндушувни қўллаш ва кам инвазив оператив аралашувлардан кенг фойдаланиш натижасида операциядан кейинги эрта даврда асоратлар частотаси 16,1%дан 2,1%гача. Летал ҳолат эса 6,9%дан 1,0%гача камайди, Интраоперацион летал ҳолат асосий гуруҳда кузатилмади (расм 6).

Тадқиқот гуруҳларида амалга оширилган жарроҳлик аралашувлари

Такқослаш гуруҳи (n=87)			Асосий гуруҳ (n=97)			
Операциялар		абс. (%)	Операциялар		абс. (%)	
Бир босқичли аралашувлар (n=84) (96,5%)	ОХЭ + ўт йўлини ташқи дренажлаш	28 (32,3%)	Икки босқичли аралашувлар (n=41) (42,3%)	ЭПСТ → ЭНБД → ЛХЭ	14 (14,4%)	
	ОХЭ + ўт йўлини ташқи дренажлаш, қорин бўшлиғи санацияси ва дренажлаш	11 (12,6%)		ЭПСТ → ЭНБД → ОХЭ	7 (7,2%)	
	Холецистолитотомия + холецистостомия	21 (24,1%)		ЭПСТ → УТТ назорати остида ўт пуфагини перкутан дренажлаш → ЛХЭ	5 (5,1%)	
	ЛХЭ + ўт пуфагининг йўли орқали ўт йўллари дренажлаш	3 (3,4%)		ЭПСТ → жигардан ЭЭ	Лапароскопик лапаротом	6 (6,2%) 3 (3,1%)
	ОХЭ ўт йўллари декомпрессиясиз	1 (1,1%)		ТЖХС → ГепЕА	4 (4,1%)	
	ЛХЭ ўт йўллари декомпрессиясиз	2 (2,3%)		ТЖХС	2 (2,1%)	
	ГепДА	4 (4,6%)		Геп ЕА	1 (1,0%)	
	ГепЕА	6 (6,9%)		ОХЭ + ўт йўлини ташқи дренажлаш, қорин бўшлиғи санацияси ва дренажлаш	8 (8,2%)	
	Жигардан ЭЭ + ўт йўлини ташқи дренажлаш	5 (5,7%)		Гибрид операциялар	47 (48,4%)	
	Жигардан ЭЭ ўт йўллари дренажламадан	3 (3,4%)		шу б.б.	ЭПСТ + ЛХЭ	32 (68,1%)
Икки босқичли аралашувлар (n=3) (3,4%)	ЭПСТ → ЛХЭ	1 (1,1%)	ЭПСТ + ОХЭ		12 (25,5%)	
	ЭПСТ → ЭНБД → ЛХЭ	1 (1,1%)	ЭПСТ + жигардан ЛЭЭ		3 (6,4%)	
	ЭПСТ → ОХЭ	1 (1,1%)				
			Бир босқичли аралашувлар (n=56) (57,7%)			

Операциядан кейинги тикланиш динамикасининг таҳлили асосий гуруҳнинг барча кўрсаткичлар бўйича тизимли устунлигини кўрсатди. Касалхонада ётиш давомийлигининг 2 бараварга (14,8 кундан 7,4 кунгача) ва Реанимация ва интенсив терапия бўлимида қолиш муддатининг 4 бараварга (3,2 кундан 0,8 кунгача) қисқариши алоҳида эътиборга лойиқ - бу жарроҳлик агрессиянинг камайиши, жароҳат асоратларининг йўқлиги ва ERAS протоколи доирасида эрта фаоллашувнинг бевосита натижасидир.

147 нафар холедохолитиаз бўлган беморлардан операциядан кейинги узоқ даврда 133 (90,5%) нафари кузатилди. Операциядан кейинги узоқ даврда асоратларнинг умумий частотаси, яъни юзага келган ПХЭС такқослаш гуруҳида 18,3%, асосий гуруҳда эса 5,5% ни ташкил этди.

Операциядан кейинги узоқ даврда гепатикохоледох структуралари туфайли операция ўтказган беморлар 9,2% (n=17) ни ташкил этди. Шулардан такқослаш гуруҳида узоқ муддатли асоратлар 50,0% беморларда (4/8) қайд этилди. Уларга беморларнинг 25,0% да қайта аралашувни талаб қилади-

ган билиодигестив анастомоз стриктураси ва 25,0% да унинг ўтказувчанлигининг қисман бузилиши билан боғлиқ холангитнинг қайталаниши кузатилди.

Расм 6. Асосий гуруҳда операциядан кейинги эрта даврдаги асоратлар

Таққослаш гуруҳида (n=7) очик эхинококкэктомиядан кейин узок муддатда асоратлар 3 нафар беморда (42,9%) қайд этилди: йиринглаш билан қолдиқ бўшлиқ - 1 нафар, киста ётоғидан сафро оқиши - 1 нафар, серологик маълумотларга кўра эхинококкознинг қайталаниши - 1 нафар беморда кузатилди. Асосий гуруҳда лапароскопик эхинококкэктомиядан сўнг (n=9) қолдиқ бўшлиқлар ва ўт окмалари қайд этилмади (0%). Бу натижа таққослаш гуруҳидан тубдан фарқ қилади ва патогенетик жиҳатдан боғлиқ.

Ўт йўллари стриктураларида иккала гуруҳда ҳам ҳаёт сифати кўрсаткичлари холедохолитиазга нисбатан сезиларли даражада паст - бу дастлаб ушбу патологиянинг оғирроқ ва мураккаброқ хусусиятини акс эттиради. 12 ойдан кейин соғлиқнинг жисмоний компоненти (PCS) асосий гуруҳ 58,4 ва таққослаш гуруҳида 41,2ни ташкил этди. Асосий гуруҳда холедохолитиаз билан таққослаганда нисбатан паст мутлақ қийматлар патологиянинг табиати (стриктуралар қайталанишга моил) ва узок муддатли диспансер назорати зарурати билан изоҳланади. Шунга қарамай, асосий гуруҳнинг таққослаш гуруҳига нисбатан устунлиги икки босқичли ёндашувнинг мақсадга мувофиқлигини акс эттиради.

Хулосалар. TG18 бўйича оғирлик даражасини, Чарлсон коморбидлик индексини (CCI) ва ASA бўйича жарроҳлик хавфи синфини бир вақтнинг ўзида ҳисобга олишга асосланган ўткир холангитни жарроҳлик йўли билан бартараф этишнинг ишлаб чиқилган индивидуаллаштирилган алгоритми асосий гуруҳда 90,7% миниинвазив аралашувлар улушини таъминлади, таққослаш гуруҳида эса бу кўрсаткич 3,4% ни ташкил этди, бу эса кекса ва полиморбид беморлар устунлик қиладиган минтақавий жарроҳлик маркази шароитида ўзининг операция қўлланилиши ва такрорланишини тасдиқлади.

Гибрид операциялар, икки босқичли аралашувлар ва Рандеву операциясини ўз ичига олган дифференциал миниинвазив ёндашувни қўллаш операция давомийлигини 34,5% га (97,2±24,6 га қарши 148,4±32,1 дақиқа; p<0,001), интраоперацион қон йўқотишни 56,9% га (123,8±51,7 га қарши 287,3±84,2 мл; p<0,001) ва интраоперацион асоратлар частотасини 18,4% дан 7,2% гача (OR=0,35; p<0,01) сезиларли даражада камайтирди, бу эса интраоперацион гемотрансфузияга бўлган эҳтиёжни бутунлай бартараф этди - бу аралашувнинг қиёсий радикаллигида жарроҳлик агрессиянинг сезиларли даражада камайишини кўрсатади.

Операциядан кейинги яқин даврда миниинвазив алгоритми жорий этиш асоратлар частотасини 16,1% дан 2,1% гача (OR=0,11; 95% ДИ: 0,02–0,50; p<0,001) ва 30 кунлик ўлим кўрсаткичи 6,9% дан 1,0% гача (p<0,05), шифохонада даволаниш давомийлиги икки бараварга - 14,8±4,2 дан 7,4±2,6 кунгача, РИТБда даволаниш муддати эса тўрт бараварга - 3,2±1,8 дан 0,8±0,6 кунгача қисқарди (p<0,001), бу эришилган клиник таъсирнинг тизимли хусусиятини акс эттиради.

Узоқ муддатли даврда дифференциал миниинвазив ёндашувни қўллаш холедохолитиазда постхолецистэктомик синдром частотасини 18,3% дан 5,5% гача (OR=0,26; p<0,05), ўт йўллари стриктураларида кечки асоратлар частотасини 50,0% дан 14,3% гача, жигар эхинококкозини ўт йўлларида ёрилишида 42,9% дан 9,1% гача камайтирди; SF-36 (PCS) шкаласи бўйича ҳаёт сифатининг жисмоний компоненти этиологик кичик гуруҳдан қатъи назар, таққослаш гуруҳи

кўрсаткичидан 16,8 баллга ($p < 0,001$) ошди, бу миниинвазив тактиканинг эришилган клиник афзалликлари кузатувнинг яқин ва узок даврларида барқарорлигини исботлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Асадов Т.Ш., Аскарлов П.А., Даминов Ф.А., Хайитов Л.М., Ачилов М.Т., Аббасов Ш.Н., Суннатов К.Б. Метод комбинированного малоинвазивного лечения холедохолитиаза при патологиях, связанных с большим сосочком двенадцатиперстной кишки. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2025;3.1(162):17-20.
2. Гальперин Э.И. Механическая желтуха: состояние «мнимой стабильности», последствия «второго удара», принципы лечения. Анналы хирургической гепатологии. 2011;16(3):16-25.
3. Давлатов С.С. Новый метод детоксикации организма в лечении больных гнойным холангитом. Журнал МедиАль. 2013;3(8):62-65.
4. Нормаматов Б.П., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. Хирургическое лечение острого гнойного холангита на фоне холедохолитиаза. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2025;3(161):102-104.
5. Нормаматов Б.П., Рахманов К.Э. Оптимизация хирургического лечения острого гнойного холангита. Анализ результатов применения гибридных операций и новых методов периоперационного ведения. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2025;1(158):122-126.
6. Vuxbaum J.L., Abbas Fehmi S.M., Sultan S., Fishman D.S., Qumseya B.J., Cortessis V.K., et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2019;89(6):1075-1105.e15. doi:10.1016/j.gie.2018.10.001.
7. Davlatov S.S., et al. A New method of detoxification plasma by plasmapheresis in the treatment of endotoxemia with purulent cholangitis. *Academic Journal of West Siberia*. 2013;9(2):19-20.
8. Gafurovich N.F., Babajanovich K.Z., Salim D. Modified method of plasmapheresis in the treatment of patients with purulent cholangitis. *European Science Review*. 2018;(7-8):142-147.
9. Kiriya S., Kozaka K., Takada T., Strasberg S.M., Pitt H.A., Gabata T., et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. *Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences*. 2018;25(1):17-30. doi:10.1002/jhbp.512.
10. Miura F., Okamoto K., Takada T., Strasberg S.M., Asbun H.J., Pitt H.A., et al. Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infection and flowchart for acute cholangitis. *Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences*. 2018;25(1):31-40. doi:10.1002/jhbp.509.

Иқтибос учун: Маматов К.С., Сайинаев Ф.К. Ўткир холангитни хирургик даволашда миниинвазив аралашувларнинг клиник самардорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 787–796. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260162>